

*Борзова Юлиана Павловна,
научный сотрудник отдела проблем
научно-технологической политики
и развития науки РИЭПП,
e-mail: borzova@riep.ru*

СОВЕТ МИНИСТЕРСТВА ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО НАУКЕ: ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ И ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Проблема взаимодействия государства и науки не теряет своей актуальности на протяжении всей истории России.

С момента появления науки в Российском государстве ее развитие неизменно являлось одним из важнейших направлений государственной политики. Однако с началом рыночных реформ в начале 90-х годов прошлого столетия государственная поддержка науки, в первую очередь финансовая, резко сократилась, что привело к разрушению научно-технологической базы, сокращению направлений научных исследований, вынужденному оттоку ученых из страны, падению интереса к профессии ученого.

Необходимость модернизации экономики страны выявила насущную потребность в привлечении *научного сообщества* к участию в выработке приоритетных направлений развития научно-технологического комплекса России.

Осмысление термина «научное сообщество» началось в XVI–XVII веках по мере возникновения в Европе научных академий и расширения научных контактов между учеными. Понятие *научного сообщества* было введено американским ученым-социологом Робертом К. Мертоном в первой половине XX века, а затем дополнено в трудах Т. Куна, Т. Парсонса, Н. Сторера и др. Особенности отечественного научного сообщества рассмотрены в работах М. К. Петрова, А. А. Игнатьева, Э. М. Мирского и др.

По определению Э. М. Мирского, «научное сообщество – совокупность ученых-профессионалов, организация которой отражает специфику научной профессии... Научное сообщество ответственно за целостность науки как профессии и ее эффективное функционирование... Деятельность институтов и механизмов научного сообщества по реализации основной цели науки – увеличения массива достоверного знания – обеспечивает (*в т. ч. – прим. автора*)... поддержание инфраструктуры, гарантирующей координацию и оперативное взаимодействие профессионалов и их объединений в режиме, обеспечивающем высокий темп развития системы научного знания» [1].

Одной из форм взаимодействия научного сообщества и государства выступают советы по науке, среди которых одним из наиболее автори-

тетных является Совет Министерства образования и науки Российской Федерации по науке.

По существу советы по науке представляют собой особый вид общественных (негосударственных) консультативных советов (далее – консультативные советы), представленных наиболее значимыми членами научного сообщества.

Исторически общественные (негосударственные) консультативные советы появились в начале двадцатого века как разновидность институтов гражданского общества. В настоящее время подобного рода советы разной направленности существуют практически во всех демократически развитых странах.

Главной задачей консультативных советов является консультирование и выработка рекомендаций органам государственной власти, органам местного самоуправления и должностным лицам в процессе принятия ими управленческих решений. Цель их работы состоит в повышении качества и общественной эффективности этих решений.

Представители общественности, работающие в составе консультативных советов, осуществляют свою деятельность на безвозмездной основе. Вместе с тем материально-техническая и организационная деятельность этих советов обеспечивается за счет средств бюджета соответствующего уровня. Также консультативные советы, как правило, имеют сходную с государственными органами организационную структуру.

Так, в *Великобритании* в 1993 году был основан Совет по науке и технологиям (Council for Science and Technology – CST) [2]. CST является высшим независимым консультативным органом правительства Великобритании в области науки и технологий. Совет готовит рекомендации и предложения премьер-министру, первым министрам Шотландии и Уэльса по всему спектру научно-технологических и инновационных проблем. В Совете предусмотрено наличие двух председателей. Для выполнения конкретных рекомендаций и предложений создаются подгруппы, например, по методологии разработки инновационной политики, коммерциализации и инновациям, бионаукам, нанотехнологиям, энергетике и т. д.

В 1957 году в *Федеративной Республике Германии* был основан Немецкий совет по науке (Wissenschaftsrat – WR) [3], который консультирует федеральное правительство и правительства федеральных земель по вопросам развития научных исследований и сферы высшего образования. Одновременно к задачам Совета относится содействие в обеспечении международной конкурентоспособности немецкой науки.

Также Совет готовит рекомендации и доклады, касающиеся структуры, функционирования, развития и финансирования научно-исследовательских учреждений (университетов и внеуниверситетских учреждений), а также затрагивающие общие вопросы системы науки и высшего образования, отдельных структурных аспектов исследований и преподавания, стратегического планирования, оценки и управления в конкретных областях и дисциплинах науки.

В Японии функционирует Совет по научно-технической политике при Премьер-министре Японии (Council for Science and Technology Policy), образованный в 2001 году.

Совет вырабатывает рекомендации по конкретным запросам Премьер-министра и инициативные рекомендации и доклады комитетов и комиссий Правительства Японии. Одним из центральных направлений его деятельности является выбор и корректировка приоритетов инновационного развития [4].

В СССР в условиях полного государственного финансирования науки функционирование *гражданского общества* в целом и научного сообщества как его неотъемлемой части было ограничено партийно-идеологическим контролем.

Собственно идея гражданского общества восходит к периоду античности. В процессе исторических преобразований государственного строя формировалось и развивалось гражданское общество.

По определению Аристотеля гражданское общество – это сообщество свободных и равных граждан, связанных между собой определенной формой политического устройства. В свою очередь Томас Гоббс рассматривал гражданское общество как союз индивидуальностей, коллектив, в котором все его члены обретают высшие человеческие качества, Шарль Монтескье – как общество вражды людей друг с другом, которое для ее прекращения преобразуется в государство, Георг Гегель – как сферу реализации особенно частных целей и интересов отдельной личности [5].

В современном понимании гражданское общество представляет собой совокупность общественных институтов, непосредственно не включенных в структуры государства и позволяющих гражданам, их объединениям реализовывать свои интересы и инициативы [6].

Однако и в советский период некоторые неформальные объединения обладали относительной независимостью. В ряде случаев научному сообществу удавалось даже противостоять решениям центральных партийных органов, например, о ликвидации заповедников, правда, это происходило в тех случаях, когда несогласие с ликвидацией заповедников проявляли и партийные лидеры соответствующих регионов [7].

Смена политического режима и проведение демократических преобразований в России в конце 80-х – начале 90-х годов прошлого столетия повлекли за собой появление основ гражданского общества и, как следствие, возникновение разного рода консультативных советов.

В современных условиях российское научное сообщество имеет широкие возможности непосредственным образом доводить до органов государства свое видение проблем развития и модернизации науки.

Наиболее представительным в системе государственной власти России является *Совет при Президенте Российской Федерации по науке и образованию*.

Совет при Президенте возглавляет непосредственно Президент Российской Федерации. В состав Совета входят, в т. ч. президент Российской

академии наук (РАН) В. Е. Фортов, помощник Президента А. А. Фурсенко, президент Национального исследовательского центра «Курчатовский институт» академик РАН Е. П. Велихов, ректор Московского государственного университета им. М. В. Ломоносова академик РАН В. А. Садовничий, Председатель Совета директоров Концерна «Радиотехнические и информационные системы» академик РАН Е. М. Примаков.

Совет является совещательным органом при Президенте Российской Федерации, образованным в целях обеспечения взаимодействия федеральных органов государственной власти, органов государственной власти субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления, общественных объединений, научных и образовательных организаций при рассмотрении вопросов, связанных с развитием науки и образования, а также в целях выработки предложений Президенту Российской Федерации по актуальным вопросам государственной политики в области научно-технического развития и образования.

Основные задачи Совета:

– подготовка предложений Президенту Российской Федерации по определению приоритетных направлений и механизмов развития науки и образования в Российской Федерации, а также мер, направленных на реализацию государственной политики в сфере науки и образования;

– координация деятельности федеральных органов исполнительной власти, органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления, общественных объединений, научных и образовательных организаций, государственных академий наук, государственных фондов поддержки научной и научно-технической деятельности, общественных организаций в области развития науки и образования;

– рассмотрение вопросов, касающихся присуждения Государственных премий Российской Федерации в области науки и технологий, премий Президента Российской Федерации в области науки и инноваций для молодых ученых, и подготовка соответствующих предложений Президенту Российской Федерации [8].

В свою очередь Совет по науке представляет научное сообщество при федеральном органе исполнительной власти – Министерстве образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки России).

На расширенной коллегии Минобрнауки России 20 марта 2013 года «Об итогах деятельности Министерства образования и науки Российской Федерации за 2012 год и задачах на 2013 год» Министр Д. В. Ливанов, подводя итоги работы в 2012 году и намечая основные направления деятельности на ближайшее будущее, объявил о создании *Совета Министерства образования и науки Российской Федерации по науке* (далее – Совет по науке) [9].

Ранее министр на расширенном заседании Комитета Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации по науке и наукоемким технологиям, посвященном проекту государственной программы «Развитие науки и технологий», состоявшемся 17 сентября 2012 года,

заявил, что Минобрнауки России заинтересовано в максимально широком включении научного сообщества в обсуждение путей развития российской науки [10].

В развитие принятого решения приказом Минобрнауки России от 29 марта 2013 г. № 218 было утверждено Положение о Совете Министерства образования и науки Российской Федерации по науке. Совет создан как совещательный орган для подготовки предложений по повышению эффективности научной, научно-технической и инновационной деятельности, в том числе для обсуждения государственных программ в сфере науки и экспертизы соответствующих нормативно-правовых актов.

В состав Совета первоначально были включены 22 российских ученых, представляющих различные области знаний и имеющих наиболее высокие показатели результативности, из которых десять ученых работают в институтах РАН, еще десять представляют вузовскую науку и двое – отраслевую науку (см. Приложение 1).

Необходимо отметить, что Совет по науке представлен в первую очередь активно работающими учеными, не занимающими, в отличие от членов Совета при Президенте, высоких руководящих должностей.

Члены Совета открытым голосованием избрали председателем А. Р. Хохлова – члена президиума РАН, проректора Московского государственного университета им. М. В. Ломоносова, профессора, физика, имеющего мировой научный авторитет. Заместителем председателя Совета был избран член-корреспондент РАН, доктор исторических наук, специалист по древней истории и археологии А. И. Иванчик.

На первом заседании Совета, состоявшемся 1 апреля 2013 года, Д. В. Ливанов сообщил, что Совет получит право решающего голоса при принятии ключевых, стратегических решений, а Министерство готово использовать принцип «двух ключей», когда решения будут приниматься после согласования с Советом. «Совет по науке должен отражать проблемы и перспективы нашей науки, – подчеркнул Министр. – Мы рассматриваем его как орган коммуникации и, с другой стороны, как орган экспертизы, который будет обеспечивать гармонию наших решений с ожиданиями научного сообщества. Он должен стать точкой консолидации разных мнений» [11].

Основными задачами Совета по науке, согласно Положению о нем, являются:

- выработка критериев оценки эффективности плановых и действующих мероприятий федеральных целевых программ и внепрограммных мероприятий, реализуемых Министерством, в области науки;
- проведение экспертной оценки мероприятий федеральных целевых программ и внепрограммных мероприятий, реализуемых Министерством, в области науки;
- анализ основных направлений развития областей знаний в Российской Федерации и в мире;

- анализ основных проблем развития системы генерации и распространения знаний в Российской Федерации;
- анализ основных проблем коммерциализации результатов научно-технической деятельности в экономике Российской Федерации;
- подготовка предложений, направленных на совершенствование государственной научной и научно-технической политики Российской Федерации;
- выработка принципов и механизмов научной экспертизы научно-исследовательских проектов в рамках федеральных целевых программ и внепрограммных мероприятий, реализуемых Министерством, в области науки;
- анализ и оценка качества экспертизы научно-исследовательских проектов в рамках федеральных целевых программ и внепрограммных мероприятий, реализуемых Министерством, в области науки.

В Совете сформированы 5 рабочих групп для взаимодействия с Минобрнауки России по ФЦП «Научные и научно-педагогические кадры инновационной России», ФЦП «Исследования и разработки по приоритетным направлениям развития научно-технологического комплекса России», системе аттестации научных кадров, вопросам, связанным с реализацией закона о Федеральной контрактной системе в научно-технической сфере, общим вопросам реформирования научной сферы.

Одновременно созданы 12 экспертных групп для формирования требований и для контроля качества экспертизы проектов по 12 областям науки в рамках ФЦП «Научные и научно-педагогические кадры инновационной России» и ФЦП «Исследования и разработки по приоритетным направлениям развития научно-технологического комплекса России».

Организационно-техническое и информационное сопровождение возложено на *Секретариат Совета по науке*, в качестве которого выступает *Российский институт экономики, политики и права в научно-технической сфере (РИЭПП)* (см. Приложение 2).

РИЭПП призван осуществлять:

- подготовку проектов документов Совета, их оформление и рассылку;
- информационно-техническое наполнение и сопровождение Интернет-сайта – коммуникационной площадки Совета¹;
- оказание логистических услуг участникам заседания Совета, обеспечение необходимых технических условий проведения заседаний Совета.

С момента создания Совета по науке состоялось шесть заседаний, в том числе три заседания были проведены совместно с Общественным советом Минобрнауки России.

В заседаниях принимали участие министр образования и науки Д. В. Ливанов, заместитель министра образования и науки Л. М. Огоро-

¹ <http://sn.mon.gov.ru>.

дова, директор Департамента науки и технологий Минобрнауки России С. В. Салихов и его заместители. На заседания приглашались заинтересованные ученые, представители прессы.

За период своей работы Совет рассмотрел постановления Правительства России о ФЦП «Научные и научно-педагогические кадры инновационной России на 2014–2020 годы» и ФЦП «Исследования и разработки по приоритетным направлениям развития научно-технологического комплекса России на 2014–2020 годы».

Совет обсудил Концепцию модернизации системы аттестации научных кадров высшей квалификации в Российской Федерации и выразил поддержку усилиям научного сообщества и Минобрнауки по борьбе с лжедиссертациями и плагиатом.

Советом сформулирована позиция относительно Постановления Правительства Российской Федерации № 367 от 23 апреля 2013 г. «Об утверждении Правил получения международными организациями права на предоставление грантов на территории Российской Федерации на осуществление конкретных научных, научно-технических программ и проектов, проведение конкретных научных исследований на условиях, предусмотренных грантодателями».

Рассмотрены задачи рабочей группы по совершенствованию государственной системы аттестации научных и научно-педагогических работников, а также обсуждены планы работы по проблеме «мегасайнс» и ход реализации проекта «Карта российской науки».

Начало деятельности Совета по науке практически совпало с началом системной реформы государственных академий наук.

Реформа была воспринята научным сообществом неоднозначно. Вместе с тем ведущие ученые в целом поддержали необходимость проведения преобразований в системе Российской Академии наук.

Совет по науке совместно с Общественным советом Минобрнауки России принял участие в обсуждении и выработке предложений по внесению изменений в проект федерального закона «О Российской академии наук, реорганизации государственных академий наук и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».

Советом в целом были одобрены документы о первоочередных мерах, необходимых для развития науки в России, а также представлена модель функционирования научных институтов РАН.

Рабочей группой Совета «Модель института РАН» были разработаны и вынесены на широкое обсуждение предложения по вопросу реформирования организации научных исследований в РАН, а также правила оценки результативности научных организаций.

Совет по науке определил перечень приоритетных научных задач, решение которых требует использования возможностей федеральных центров коллективного пользования научным оборудованием.

В 2014 году Совет по науке продолжит свою работу по рассмотрению вопросов и выработке рекомендаций, направленных на повышение эффективности научной, научно-технологической и инновационной деятельности в России.

Среди главных задач Совета по науке в текущем (2014) году:

- обсуждение проекта введения штатных должностей в научно-исследовательских институтах и высших учебных заведениях для ведущих российских ученых («федеральные профессора», «федеральные исследователи»);
- рассмотрение проблемы мониторинга российских научных организаций: соотношение количественных показателей и экспертных оценок;
- участие в выработке объективных принципов отбора ключевых направлений фундаментальных исследований.

Литература и источники

1. *Лебедев С. А.* Философия науки: Словарь основных терминов. М.: Академический Проект, 2004.
2. URL: <http://www.bis.gov.uk/go-science/>.
3. URL: <http://www.wissenschaftsrat.de/home.html/>.
4. URL: <http://www8.cao.go.jp/cstp/english/index.html/>.
5. URL: http://ru.wikipedia.org/wiki/гражданское_общество.
6. Доклад о состоянии гражданского общества в Российской Федерации за 2010 год. М.: Общественная палата Российской Федерации, 2010.
7. *Сунгуоров А. Ю.* Структуры гражданского общества и их взаимодействие с властью в России // В поисках гражданского общества. Великий Новгород: НовГУ им. Ярослава Мудрого, 2008.
8. Совет по науке и образованию при Президенте Российской Федерации. URL: <http://www.snto.ru>.
9. Материалы к выступлению Министра образования и науки Российской Федерации Д. В. Ливанова на итоговой коллегии Министерства образования и науки Российской Федерации 20 марта 2013 года. URL: <http://минобрнауки.рф/пресс-центр/3175/>.
10. Новости Комитета Государственной Думы Федерального собрания Российской Федерации по науке и наукоемким технологиям. URL: <http://komitet2-8.km.duma.gov.ru/site.xp/052057124052055049.html>.
11. Совет по науке при Минобрнауки будет «стоять над министерством» и станет органом коммуникации и экспертизы – Ливанов. URL: <http://itar-tass.com/press/events/826/>.

Состав Совета по науке²:

Бовин Николай Владимирович – заведующий лабораторией ИБХ РАН.

Богачев Владимир Игоревич – профессор МГУ, заведующий кафедрой математики Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета.

Болдырева Елена Владимировна – заведующая кафедрой химии твердого тела НГУ, г.н.с. ИХТТМ СО РАН.

Бондарь Александр Евгеньевич – чл.-корр. РАН, декан физического ф-та НГУ, заведующий лабораторией ИЯФ СО РАН.

Валиев Руслан Zufарович – научный руководитель Института физики перспективных материалов УГАТУ.

Волков Вадим Викторович – профессор Европейского университета в Санкт-Петербурге, Научный руководитель Института проблем правоприменения.

Гирш Эдуард Алексеевич – в.н.с. ПОМИ РАН, заместитель заведующего кафедрой Академического университета РАН в Санкт-Петербурге.

Жарков Дмитрий Олегович – руководитель группы взаимодействия биополимеров Института химической биологии и фундаментальной медицины СО РАН.

Иванчик Аскольд Игоревич – чл.-корр. РАН, сотрудник CNRS / Université de Bordeaux 3, г.н.с. ИВИ РАН.

Измоленов Владислав Валерьевич – профессор МГУ, заведующий лабораторией ИКИ РАН, в.н.с. ИПМех РАН.

Ковалев Юрий Юрьевич – заведующий лабораторией внегалактической радиоастрономии Астрокосмического центра ФИАН.

Кривовичев Сергей Владимирович – заведующий кафедрой кристаллографии СПбГУ.

Лопота Виталий Александрович – Президент Ракетно-космической корпорации «Энергия» имени С.П. Королёва.

Радаев Вадим Валерьевич – заведующий кафедрой экономической социологии, первый проректор ВШЭ, главный редактор журнала «Экономическая социология».

Смелянский Руслан Леонидович – чл.-корр. РАН, заведующий научно-исследовательской лабораторией вычислительных комплексов факультета ВМК МГУ.

Соболев Александр Владимирович – чл.-корр. РАН, заведующий лабораторией геохимии магматических и метаморфических пород Геохи РАН.

Сонин Константин Исаакович – проректор Высшей школы экономики.

Троянов Владимир Михайлович – главный технолог ИТЦ «Прорыв».

Устинов Виктор Михайлович – чл.-корр. РАН, заместитель директора ФТИ РАН.

Хохлов Алексей Ремович – академик РАН, проректор МГУ им. М.В. Ломоносова.

Чудаков Дмитрий Михайлович – заведующий лабораторией геномики адаптивного иммунитета ИБХ РАН.

² <http://sn.mon.gov.ru>.

**Организационно-техническое и информационное сопровождение деятельности
Совета Министерства образования и науки Российской Федерации по науке,
его рабочих и экспертных групп в 2013 году**

